

QAT'IYMAS VA LINGVISTIK O'ZGARUVCHI VA CHINLIKNING LINGVISTIK O'ZGARUVCHISI

Ibragimov Shavkat Ma'mirovich

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

Dehqonova Nasiba Salimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi

dexqonovanasibaxon0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194626>

Annotatsiya

Bu maqola sun'iy intellektning chinlikni tushunishda va uni lingvistik o'zgaruvchilar orqali ifodalashda o'z ahamiyatini ko'rib chiqadi. Maqolada qat'iymas va lingvistik o'zgaruvchilar haqida tushunchalar taqqoslanadi va ularning chinlikni anglashdagi o'z vazifalari va muammolari ko'rib chiqiladi. Maqola, sun'iy intellektning bu o'zgaruvchilarni qanday qabul qilishi, ulardan foydalanishni qanday amalga oshirishini va ularning muammolari haqida o'zbek tilida tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, chinlik, lingvistik o'zgaruvchilar, tushuncha, qat'iymas, muammolar, amalga oshirish, tahlil.

Annotation

This article examines the importance of artificial intelligence in understanding truth and its representation through linguistic variables. The article compares the concepts of indeterminate and linguistic variables and considers their tasks and problems in understanding truth. The article analyzes in Uzbek how artificial intelligence perceives these variables, how it implements their use and their problems.

Key words: Artificial intelligence, truth, linguistic variables, concept, indeterminacy, problems, implementation, analysis.

Аннотация

В этой статье рассматривается важность искусственного интеллекта в понимании истины и ее представления через лингвистические переменные. В статье сравниваются понятия неопределенной и лингвистической переменной, рассматриваются их задачи и проблемы в понимании истины. В статье на узбекском языке анализируется, как искусственный интеллект воспринимает эти переменные, как реализует их использование и их проблемы.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, истина, лингвистические переменные, понятие, неопределенность, проблемы, реализация, анализ.

Sun'iy intellekt (SI) so'z jahon texnologiyasi bo'lib, bu kompyuterlarga odamlarni o'rganish, o'ylab ko'rish, muammolarni yechish va boshqalar bilan axborot almashish kabi odam faoliyatlarini amalga oshirish imkonini beradigan texnologiyani anglatadi. SI, ko'plab algoritmlar, ma'lumotlar tahlili, mexanikali turli dasturlar va boshqa texnologiyalardan foydalanib, bu jarayonlarni bajaradi.

Qat'iymas, SI sohasida o'zgaruvchi tushuncha, ya'ni o'zgaruvchi bayon etishda ishlatilgan ma'lumotlarning to'g'ri va aniqligi darajasini ifodalaydi. Qat'iymas, adashgan, noyob va sinovli qo'llanmalar, algoritmlar va dasturlar orqali o'rganiladi. "Qat'iymas" o'zgaruvchi, faktik va aniqlik bilan bog'liq ma'lumotlarni ifodalovchi tushunchadir. Bu o'zgaruvchi, ma'lumotlarning to'g'riligi, aniqligi va amaliyoti bilan bog'liqdir. Quyidagi to'liq ma'lumotlar qat'iymas o'zgaruvchisi haqida:

Aniqlik va to'g'rilik - qat'iymas o'zgaruvchi ma'lumotlarning to'g'riligi va aniqlik darajasini ifodalaydi. Bunga ko'ra, ma'lumotlar to'g'ri va aniq bo'lsa, ular "qat'iymas" deb baholaydi. Misol uchun, "havo 30 daraja isitadi" deb aytilgan paytda, havo issiqlik darajasi to'g'ri va aniqlik bilan ifodalangan.

Faktik ma'lumotlar - qat'iymas o'zgaruvchi faktik ma'lumotlarni ifodalovchi tushunchadir. Bu ma'lumotlar obyektiv va amaliy bo'lishi lozim. Masalan, "O'zbekiston poytaxti Toshkent shahri" deb aytilgan paytda, bu ma'lumot faktik va to'g'ri.

To'g'ri hisoblash - qat'iymas o'zgaruvchi ma'lumotlarni to'g'ri hisoblashda ham ishlatiladi. Misol uchun, hisob-kitobda yoki ma'lumotlar tahlilida foydalaniladigan ma'lumotlar to'g'ri hisoblanishi kerak.

To'g'ri so'zlashish - to'g'ri va aniqlik ma'lumotlari muhimdir, chunki ularga asosan qaror qabul qilishda yoki amaliyotni boshqarishda asoslanadi. Agar ma'lumotlar to'g'ri emas bo'lsa, bu noqonuniy natijalarga olib kelishi mumkin.

Aniq ko'rsatish - qat'iymas o'zgaruvchi, ma'lumotlarni aniq ko'rsatishda yordam beradi. Bu tushuncha, ma'lumotlarni o'qish, yozish, to'g'rilash va ifodalash jarayonlarida muhim o'rin egallaydi.

Bu ma'lumotlar qat'iymas o'zgaruvchining ma'nosini va ahamiyatini tushunishda yordam beradi. Qat'iymas o'zgaruvchi, su'niy intellektning ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish va amaliyotlarda ishlatishda muhim bo'lib, aniqlik va to'g'rilikni ta'minlaydi.

Lingvistik o'zgaruvchilar, esa tilni, matnlarni, gaplarni va boshqa til belgilarni tahlil qilishda qo'llaniladigan o'zgaruvchilar to'plamidir. Bu o'zgaruvchilar, tilda mavjud bo'lgan xususiyatlar, qonuniyliklar, ma'nolarning o'zgarishi va boshqa lingvistik elementlar bo'yicha o'rganishga asoslangan.

Lingvistik o'zgaruvchi, tilning ijtimoiy, madaniy va dastlabki mazmuniga oid ma'lumotlarni ifodalovchi bir qisqartirilgan termin. Su'niy intellekt (SI)da "lingvistik o'zgaruvchi" tushunchasi tilning ijtimoiy, madaniy va dastlabki mazmuniga oid ma'lumotlarni ifodalovchi tarkibiy qo'llanishni anglatadi. Bu tushuncha, so'zlar, iboralar, gaplar, matnlar va turli til belgilariga asoslangan. Bu o'zgaruvchi, su'niy intellektning til va matnning fikrni tushunish va ishlash qobiliyatini oshirishda juda muhimdir. Misol uchun, su'niy intellektning terjima qilish, ma'lumotlar qabul qilish, so'zlararo munozaralar olib borish, matnni tahlil qilish, gaplarni tushunish va boshqa shakllarda tilni o'rganish uchun lingvistik o'zgaruvchilar muhimdir. Quyidagi to'liq ma'lumotlar lingvistik o'zgaruvchi tushunchasiga oid bo'ladi:

Lingvistik o'zgaruvchi so'zlar va iboralarni o'z ichiga oladi. Ular shu til foydalanuvchilari orasidagi ma'noni yetkazish, tuzatish va tushuntirish imkoniyatini beradi.

Matnlar va gaplar, lingvistik o'zgaruvchining muhim qismlaridan biridir. Bu o'zgaruvchi, matn va gaplarning sintaksisini, fonetikasini, semantikasini va pragmatikasini o'rganadi.

Lingvistik o'zgaruvchi, turli til belgilari (masalan, qo'llaniladigan so'zlar, belgilar, sintaksis qoidalari) orqali tilning ma'nosi va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Bu tushuncha tilning tarixi, tilning ijtimoiy funksiyalari, tilning foydalanish holatlari va boshqa shakllarini o'rganadi.

Lingvistik o'zgaruvchi, so'zlararo munosabatlar va kommunikatsiya jarayonlari tuzilishini, ularga oid qonunlar va odamlarning so'zlararo munosabatlari tarixiy rivojlanishini ham o'rganadi.

Lingvistik o'zgaruvchi, tilning amaliy foydalanishini, masalan, terjima qilish, so'zlararo munosabatlarda ishlatilish, matnni tushunish va qo'llanishni ham o'rganadi. Lingvistik o'zgaruvchi, su'niy intellektning matnni tushunish, tarkibiy analiz qilish, tilning ma'nosini aniqlash va kompyuter tizimlari orqali insonlar bilan o'zaro munosabat qurishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu tushuncha, ko'plab texnologiyalarning yaratilishida, masalan, avtomatik terjima, so'zlararo munosabatlar tizimlari, ma'lumotlar o'qish va boshqalar kabi sohalarda qo'llaniladi.

Chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi esa, SI dasturlarida ishlatilgan tilning chinligi va aniq bo'lishi uchun qo'llaniladigan o'zgaruvchidir. Bu o'zgaruvchi, matnlarni va so'zlarni tahlil qilish, ma'noni aniqlash, so'zlar orasidagi bog'lanishni tushunish va boshqa lingvistik vazifalarni bajarishda foydalaniladi. Su'niy intellektda "Chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi" tushunchasi, tilning

ijtimoiy madaniyati va madaniy-ma'rifatni o'rganish jarayonida o'zini namoyish etadi. Bu tushuncha, matn, so'zlar va iboralardagi tarkibiy qo'llanishlarni o'rganish, tilning kontekstini aniqlash, so'zlararo munosabatlarni tahlil qilish, ma'nolar bo'yicha xulosalar chiqarish va kompyuter tizimlarida so'zlararo munosabatlarni boshqarishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Quyidagi to'liq ma'lumotlar "Chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi" haqida ko'proq ma'lumot beradi:

Tilning ma'nosi - bu o'zgaruvchi, so'zlar va iboralar orqali tilning ma'nosini o'rganadi. Undan foydalanib, matn yoki so'zlar bo'yicha ma'lumotlar tahlili amalga oshiriladi.

Matn tahlili - chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi, matnlar va gaplar tahlil qilishda ishlatiladi. Bu, matnning sintaksisini, fonetikasini, pragmatikasini va semantikasini o'rganishda yordam beradi. Bu o'zgaruvchi, so'zlararo munosabatlarni, masalan, suhbatlar va xabarlar tizimlarini tahlil qilishda yordam beradi. Ular bilan bog'liq ma'lumotlar tahlil qilinishida yordam beradi.

Tilni tushunish - chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi, tilni tushunish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bu tushuncha, matnlarni tushunish, ma'nolarni tanish va kompyuter tizimlarida o'rganishda yordam beradi.

Kompyuter tizimlarida ishlatilishi - bu tushuncha, avtomatik terjima, so'zlararo munosabatlar tizimlari, ma'lumotlar o'qish va boshqa texnologiyalarda ishlatiladi. Ular, kompyuter tizimlarida insonlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarishda yordam beradi.

Chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi, su'niy intellektning tilning tarkibiy tushunish va tahlil qilishda yordam beradi. U, avtomatik terjima, so'zlararo munosabatlar tizimlari va boshqa texnologiyalarni rivojlantirishda va qo'llashda muhim ahamiyatga ega.

Bu ma'lumotlar, sun'iy intellekt sohasidagi qat'iymas va lingvistik o'zgaruvchilar, shuningdek chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi mavzusidagi tushunchalarni tushunishga yordam beradi.

Bu ma'lumotlar sun'iy intellekt (SI) sohasidagi qat'iymas va lingvistik o'zgaruvchilar haqida bo'lib, ularning amaliyotlarda, ma'lumotlar tahlilida va kompyuter tizimlarida ishlatilishini ta'riflaydi.

Qat'iymas o'zgaruvchisi, ma'lumotlarning to'g'riligi va aniqlik darajasini ifodalaydi. U, faktik ma'lumotlarni aniqlab berish, to'g'ri hisoblash va to'g'ri so'zlashishda yordam beradi. Misol uchun, havo harorati 30 daraja deb ifodalangan bo'lsa, u aniqlik va to'g'rilik bilan ifodalangan ma'lumotlar sifatida baholanadi.

Lingvistik o'zgaruvchi esa, tilning ijtimoiy, madaniy va dastlabki mazmuniga oid ma'lumotlarni ifodalovchi tushuncha. U, so'zlar, gaplar, matnlar va turli til belgilari orqali tilning ma'nosi va fikrni tushunishda yordam beradi. Misol uchun, avtomatik terjima va matn tahlili jarayonlarida ishlatiladi.

Chinlikning lingvistik o'zgaruvchisi esa, tilning chinligi va aniq bo'lishi uchun qo'llaniladi. U, matn va so'zlarni tahlil qilish, ma'noni aniqlash va so'zlar orasidagi bog'lanishni tushunishda ishlatiladi. Bu o'zgaruvchi, avtomatik terjima, so'zlararo munosabatlar tizimlari va boshqa texnologiyalarda muhim ahamiyatga ega. Bularning jamiysi, sun'iy intellektning ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish, tilni tushunish va ishlatishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tushunchalardir. Bu tushunchalar, avtomatik terjima, ma'lumotlar o'qish va boshqa texnologiyalarning rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Russell, S., & Norvig, P. (2009). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.
2. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2019). Speech and Language Processing (3rd ed.). Pearson.
3. Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press.
4. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2008). Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition (2nd ed.). Pearson.
5. Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.
6. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
7. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
8. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
9. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
10. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.

11. Nurmamatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
12. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
13. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
14. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024). XEBB O'QITISH QOIDASI. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 17(1).
17. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.